

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑ & ΤΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΑΝΕΚ

ΕΠΑνεΚ 2014-2020
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΣΠΑ
2014-2020
ανάπτυξη - εργασία - αλληλεγγύη

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΔΡΑΣΗ

«ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

SmartSolar: Ανάπτυξη έξυπνου συστήματος διαχείρισης και ελέγχου για ηλιακούς θερμοσίφωνες (Τ2ΕΔΚ-02533)

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1.5

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (ΑΡΧΙΚΟ)

Στοιχεία Παραδοτέου

Ενότητα Εργασίας	ΕΕ1	Τίτλος Ενότητας Εργασίας	Καθορισμός προδιαγραφών και αρχιτεκτονικής συστήματος	
Υπεύθυνος Φορέας Παραδοτέου	PLT	Τύπος Παραδοτέου	Έκθεση	
Ημερομηνία Παράδοσης	31/05/2021			
Έκδοση	1.0			
Επιστημονικά Υπεύθυνος	ΧΟΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ	Στοιχεία Επικοινωνίας	Τηλ.: 22990 42662 Email: ehontzopoulos@primelasertech.gr	
Συντονιστής Φορέας	PRIME LASER TECHNOLOGY ABEE	Στοιχεία Επικοινωνίας	Τηλ.: 22990 42662 Email: info@primelasertech.gr	
Νομικός Εκπρόσωπος	ΤΡΑΒΑΣΑΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	Στοιχεία Επικοινωνίας	Τηλ.: 22990 42662 Email: ctravasaros@primelasertech.gr	

Ιστορικό εγγράφου

Έκδοση	Ημερομηνία	Τροποποιήσεις	Φορέας Υποβολής
0.1	17/01/2021	Συγγραφή κύριου κορμού	PLT
0.2	30/04/2021	Προσθήκες εταίρου	SEEMS
0.3	16/05/2021	Ενσωμάτωση Παρατηρήσεων των Εταίρων	PLT
0.4	27/05/2021	Προσθήκη εταίρου	SEEMS
1.0	31/05/2021	Τελική έκδοση	PLT

Συνομογραφίες

Συνομογραφία	Περιγραφή
CAPTCHA	Completely Automated Public Turing Test to Tell Computers and Humans Apart
CMS	Content Management Systems
CSS	Cascading Style Sheets
DBMS	Database management system
KPI	Key Performance Indicators
PHP	Hypertext Preprocessor
SSL	Secure Sockets Layer

Περίληψη

Το έργο SmartSolar έχει ως αντικείμενο τη σχεδίαση και ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου ψηφιακού συστήματος με τεχνολογίες ηλεκτρονικής και πληροφορικής/επικοινωνιών, που θα περιλαμβάνει μία έξυπνη συσκευή επιτήρησης και συλλογής δεδομένων λειτουργίας ηλιακών θερμοσιφώνων, και ψηφιακή εφαρμογή για την επικοινωνία και την παροχή υπηρεσιών προς τους χρήστες, τους επαγγελματίες και τα δίκτυα ενέργειας. Η έξυπνη αυτή συσκευή, που θα αναπτυχθεί στο έργο, θα συλλέγει με τη χρήση αισθητήρων θερμοκρασίας και ροής, 24/7 μετρήσεις τις οποίες στη συνέχεια θα επεξεργάζεται με συγκεκριμένο αλγόριθμο και θα επιτρέπει, μέσω απομακρυσμένης επικοινωνίας, τον έλεγχο της συσκευής.

Σκοπός του παρόντος παραδοτέου είναι να παρουσιάζει ένα σχέδιο για τη διάχυση και εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων του ερευνητικού έργου SmartSolar. Ειδικότερα, παρουσιάζονται οι κύριοι στόχοι και η στρατηγική προσέγγισης για τη διάχυση και εκμετάλλευση του έργου με αναφορά στις βασικές αρχές της. Παράλληλα, παρουσιάζονται τα ενδιαφερόμενα μέρη και ομάδες του έργου. Στη συνέχεια, αποτυπώνονται όλα τα κανάλια και τα εργαλεία για την επικοινωνία των αποτελεσμάτων μαζί με το υλικό διάδοσης.

Οι ενέργειες για την διάδοση και αξιοποίηση του έργου καταγράφονται σε ένα πλάνο μελλοντικών δράσεων, το οποίο θα επανεξετάζεται και θα τροποποιείται καθ' όλη τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου.

Σημαντικό στοιχείο του παρόντος παραδοτέου είναι οι δείκτες για την αξιολόγηση της απόδοσης των δράσεων διάχυσης και εκμετάλλευσης με στόχο τη συνεχή βελτίωση και την επίτευξη του μέγιστου αντιτύπου στις ενδιαφερόμενες ομάδες.

Πίνακας Περιεχομένων

Ιστορικό εγγράφου	3
Συνομογραφίες	3
Περίληψη	4
Λίστα Εικόνων	7
Λίστα Πινάκων	7
1. Εισαγωγή.....	8
1.1 Σκοπός Έργου.....	8
1.2 Δομή Παραδοτέου.....	8
2. Στρατηγική διάδοσης και εκμετάλλευσης.....	10
2.1 Στόχοι Διάδοσης και Εκμετάλλευσης.....	10
2.2 Στρατηγική Προσέγγισης.....	11
3. Ενδιαφερόμενα Μέρη	13
4. Σχέδιο διάχυσης.....	19
4.1 Κανάλια και εργαλεία επικοινωνίας	19
4.2 Υλικό διάδοσης.....	20
4.2.1 Λογότυπο και οπτικό στυλ.....	20
4.2.2 Προωθητικό υλικό	20
4.2.3 Πολυμέσα.....	21
4.3 Ηλεκτρονική Παρουσία	21
4.3.1 Ιστοσελίδα.....	21
4.3.1.1 Δομή Ιστοσελίδας	22
4.3.1.2 Τεχνολογίες για την ανάπτυξη του ιστότοπου	27
4.3.1.3 Αξιολόγηση της απόδοσης.....	28
4.3.2 Κοινωνικά δίκτυα.....	29
4.3.3 Ενημερωτικά δελτία.....	30
4.4 Εκδηλώσεις.....	31
4.5 Δημοσιεύσεις.....	31
4.6 Πλάνο Μελλοντικών Ενεργειών Διάχυσης.....	31
4.6.1 Εκδηλώσεις	32
5. Σχέδιο Εκμετάλλευσης.....	34
5.1 Εισαγωγή	34
5.2 Στρατηγική Εκμετάλλευσης.....	34

5.3	Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης	35
5.4	Σχέδιο εκμετάλλευσης ανά εταιρο.....	37
5.4.1	SEEMS.....	37
5.4.2	PLT.....	39
5.5	Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας.....	40
5.6	Πλάνο Μελλοντικών Ενεργειών Εκμετάλλευσης	41
6.	Εκτίμηση και αξιολόγηση διάδοσης και εκμετάλλευσης.....	43
7.	Συμπεράσματα και μελλοντική εργασία	44

Λίστα Εικόνων

Εικόνα 1: Στόχοι επικοινωνίας του έργου	11
Εικόνα 2: Λογότυπο του SmartSolar.....	20
Εικόνα 3: Αφίσα έργου SmartSolar.....	21
Εικόνα 4: Ιστοσελίδα του SmartSolar	22
Εικόνα 5: Αρχική σελίδα ιστοτόπου του έργου SmartSolar	24
Εικόνα 6: Η ενότητα «Έργο» του ιστότοπου του έργου SmartSolar	25
Εικόνα 7: Η ενότητα «Διάδοση» του ιστότοπου του έργου SmartSolar	25
Εικόνα 8: Η ενότητα «Νέα» του ιστότοπου του έργου SmartSolar	26
Εικόνα 9: Η ενότητα «Επικοινωνία» του ιστότοπου του έργου SmartSolar	27
Εικόνα 10: Σελίδα LinkedIn για το έργο SmartSolar	29
Εικόνα 11: Λογαριασμός Twitter για το έργο SmartSolar	30

Λίστα Πινάκων

Πίνακας 1: Βασικά ενδιαφερόμενα μέρη.....	14
Πίνακας 2: Κανάλια επικοινωνίας ανά ενδιαφερόμενα μέρη	17
Πίνακας 3: Συμμετοχή σε εκδηλώσεις	31
Πίνακας 4: Μελλοντικές Ενέργειες Διάχυσης του έργου	31
Πίνακας 5: Μελλοντικές εκδηλώσεις για συμμετοχή	32
Πίνακας 6: Προβλέψεις Πωλήσεων.....	35
Πίνακας 7: Οικονομικές Προβλέψεις	36
Πίνακας 8: Σχέδιο εκμετάλλευσης - SEEMS.....	37
Πίνακας 9: Σχέδιο εκμετάλλευσης - PLT.....	39
Πίνακας 10: Μελλοντικές Ενέργειες Εκμετάλλευσης του έργου	41
Πίνακας 11: Δείκτες διάδοσης και εκμετάλλευσης.....	43

1. Εισαγωγή

1.1 Σκοπός Έργου

Το έργο SmartSolar έχει ως αντικείμενο τη σχεδίαση και ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου ψηφιακού συστήματος με τεχνολογίες ηλεκτρονικής και πληροφορικής/επικοινωνιών, που θα περιλαμβάνει μία έξυπνη συσκευή επιτήρησης και συλλογής δεδομένων λειτουργίας ηλιακών θερμοσιφώνων, και ψηφιακή εφαρμογή για την επικοινωνία και την παροχή υπηρεσιών προς τους χρήστες, τους επαγγελματίες και τα δίκτυα ενέργειας. Οι στόχοι του έργου Smart Solar περιλαμβάνουν:

1. Τεχνικοοικονομική αποτίμηση εφαρμογής υπηρεσιών και τεχνολογιών που θα αυξάνουν τη συμμετοχή του χρήστη στην εξοικονόμηση ενέργειας και αύξησης του ηλιακού μεριδίου στη παραγωγή ζεστού νερού.
2. Τεχνικοοικονομική αποτίμηση εφαρμογής υπηρεσιών και τεχνολογιών προς διαχειριστές δικτύων και παρόχους ενέργειας ως μέτρα μείωσης φορτίου, εξισορρόπησης δικτύου και ενσωμάτωσης αποθήκευσης σε θερμότητα.
3. Υπηρεσίες στους επαγγελματίες του κλάδου για τη βελτίωση της απόδοσης και αξιοπιστίας των ηλιακών συστημάτων.
4. Ανάπτυξη εργαλείων πρόβλεψης της ανταπόκρισης στη ζήτηση, του προφίλ ζήτησης, και την έξυπνη μέτρηση.
5. Συνεργασία με εργαλεία για τη χρέωση ενέργειας και υπηρεσιών για την εξισορρόπηση των δικτύων με αξιοποίηση της αποθήκης ζεστού νερού.
6. Συμμετοχή σε αυτόνομα δίκτυα.
7. Σχεδιασμό επιδεικτικών δράσεων ώστε να δημιουργηθεί μια βάση δεδομένων για τις δυνατότητες παροχής και τη προστιθέμενη αξία της εγκατάστασης της έξυπνης συσκευής και της αξιοποίησης των εφαρμογών.

1.2 Δομή Παραδοτέου

Το παρόν παραδοτέο χωρίζεται σε επτά κεφάλαια:

Το **Κεφάλαιο 1** περιλαμβάνει το αντικείμενο και τους στόχους του έργου.

Το **Κεφάλαιο 2** παρουσιάζει τη στρατηγική διάχυσης και εκμετάλλευσης, τους κύριους στόχους, τη στρατηγική προσέγγισης καθώς και τις αρχές επικοινωνίας του έργου.

Το **Κεφάλαιο 3** περιλαμβάνει τον προσδιορισμό των βασικών ενδιαφερομένων ομάδων και την προσέγγιση επικοινωνίας με αυτές.

Το **Κεφάλαιο 4** παρουσιάζει αναλυτικά το σχέδιο διάχυσης μαζί με όλα τα κανάλια και τα εργαλεία επικοινωνίας που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την προσέγγιση των βασικών ενδιαφερομένων μερών και το πλάνο μελλοντικών ενεργειών διάχυσης.

Το **Κεφάλαιο 5** περιλαμβάνει αναλυτικά το σχέδιο εκμετάλλευσης μαζί με το πλάνο μελλοντικών ενεργειών.

Το **Κεφάλαιο 6** περιλαμβάνει τους δείκτες αξιολόγησης της απόδοσης του παρόντος σχεδίου.

Το **Κεφάλαιο 7** περιλαμβάνει τα συμπεράσματα και τις μελλοντικές ενέργειες που θα γίνουν σχετικά με τη διάχυση και εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων του έργου.

2. Στρατηγική διάδοσης και εκμετάλλευσης

2.1 Στόχοι Διάδοσης και Εκμετάλλευσης

Η στρατηγική και οι δραστηριότητες διάδοσης και εκμετάλλευσης του έργου SmartSolar θα διασφαλίσουν ότι τα αποτελέσματα του έργου (επιστημονικά αποτελέσματα, μεθοδολογίες, τεχνολογία) θα διαδίδονται ευρέως στις κατάλληλες ομάδες-στόχο, σε κατάλληλες στιγμές και μέσω των απαραίτητων μεθόδων. Επίσης, μέσω της στρατηγικής διάδοσης του έργου, θα εντοπιστούν οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι θα μπορούν να συνεισφέρουν επιπλέον στην αξιολόγηση και την αξιοποίηση αυτών των αποτελεσμάτων.

Οι κύριοι στόχοι των δραστηριοτήτων διάδοσης και εκμετάλλευσης του έργου είναι:

- Ο προσδιορισμός των κατάλληλων ομάδων-στόχου για την παροχή των μηνυμάτων διάδοσης.
- Διασφάλιση της πρόσβασης του κοινού στο υλικό που παράγεται στο έργο και τα δημόσια παραδοτέα, έτσι ώστε η ευρύτερη κοινότητα και οι ομάδες-στόχος να μπορούν να επωφεληθούν από αυτές.
- Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή αποτελεσματικής στρατηγικής επικοινωνίας για το έργο.
- Η περιγραφή του τρόπου διαχείρισης των δράσεων διάδοσης.
- Η χρήση μιας ευρείας ποικιλίας εργαλείων διάδοσης και συμμετοχής σε εκδηλώσεις σχετικές με το περιεχόμενο του έργου.
- Η διοργάνωση των σημαντικότερων εκδηλώσεων διάδοσης του έργου.
- Ο προσδιορισμός των δεικτών απόδοσης για την αξιολόγηση και ανάλυση του αντικτύπου των ενεργειών διάδοσης και εκμετάλλευσης.
- Η συμβολή στην επιτυχή εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων του έργου.
- Η έναρξη συζήτησης με τους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς (ιδίως τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής) για την ευαισθητοποίηση σχετικά με την πιθανή χρήση των εννοιών και λύσεων που αναπτύχθηκαν στο έργο για την ενεργοποίηση καινοτόμων διαδικασιών και προϊόντων.

Οι συνολικοί στόχοι επικοινωνίας του έργου εμφανίζονται στην παρακάτω εικόνα (Εικόνα 1):

Εικόνα 1: Στόχοι επικοινωνίας του έργου

2.2 Στρατηγική Προσέγγιση

Η Στρατηγική Διάδοσης & Εκμετάλλευσης του έργου θα βασίζεται σε μια μεθοδολογία τεσσάρων (4) βημάτων που περιγράφεται ως εξής:

ΓΙΑΤΙ	Τα αποτελέσματα του έργου μπορεί να έχουν αντίκτυπο μόνο εάν αυτά προβληθούν ευρέως σε ομάδες που μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν και να τα εκμεταλλευτούν. Η διάδοση σε ένα ευρύ κοινό αυξάνει πολλαπλασιαστικά τον αντίκτυπο της έρευνας. Η υψηλή προβολή του έργου και η προώθηση μιας ενεργούς αλληλεπίδρασης με τους βασικούς ενδιαφερόμενους, είναι απαραίτητα στοιχεία για την ευαισθητοποίηση των ομάδων-στόχου του έργου και τη μελλοντική εμπορική του εκμετάλλευση.
ΤΙ	Με στόχο την προβολή των αποτελεσμάτων του έργου και την ευαισθητοποίηση των ομάδων-στόχου, οι πληροφορίες του έργου που θα διαδοθούν στο ευρύ κοινό είναι οι εξής: <ul style="list-style-type: none"> i) Γενικά στοιχεία έργου (στόχοι, αναμενόμενα αποτελέσματα, αναμενόμενα οφέλη),

	<ul style="list-style-type: none"> ii) Νέα σχετικά με τις δράσεις του έργου και τα επιτεύγματα του, iii) Εκδηλώσεις στις οποίες παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του έργου, iv) Δημοσιεύσεις (δημόσια παραδοτέα, ενημερωτικά δελτία). <p>Οι εταίροι θα επιλέξουν τις πληροφορίες που θα διαδοθούν προκειμένου να προστατευτεί η τεχνογνωσία του έργου και να μη τεθεί σε κίνδυνο η εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων του.</p>
ΣΕ ΠΟΙΟΝ	<p>Οι ομάδες-στόχοι στις οποίες θα επικεντρωθεί η στρατηγική διάδοσης και εκμετάλλευσης του έργου αναλύονται στο κεφάλαιο 3. Ο κλάδος των ηλιακών θερμικών συστημάτων στην Ελλάδα είναι ο κλάδος στον οποίο στοχεύει το έργο και όπου θα εφαρμοστεί η τεχνολογία που θα αναπτυχθεί στα πλαίσια του έργου. Αρχικά, η προσπάθεια θα γίνει στην Ελλάδα με επόμενο στόχο την αγορά της Ευρώπης και κατά κύριο λόγο των χωρών της Ευρώπης οι οποίες υιοθετούν περισσότερο λύσεις του είδους (Νότια Ευρώπη), αλλά και στην Κίνα και στις χώρες της Μέσης Ανατολής και Νότιας Αφρικής (MENA).</p>
ΠΩΣ	<p>Η ευαισθητοποίηση των ομάδων-στόχου σχετικά με τους στόχους και τα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου θα πραγματοποιηθεί ως εξής:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Αρχικά, θα διερευνηθούν τα ενδιαφερόμενα μέρη και οι ανάγκες/απαιτήσεις τους (M0-M10). • Στη συνέχεια, με στόχο τη συμμετοχή των παραπάνω θα ακολουθηθεί μια πιο στοχευμένη προσέγγιση για τη δημιουργία συνεργασιών (M11-M20). • Τους τελευταίους μήνες του έργου οι καινοτομίες του και η προστιθέμενη αξία του θα παρουσιαστούν για να προσελκύσουν τους τελικούς χρήστες με απώτερο σκοπό τη δημιουργία συνεργειών και την προώθηση της μελλοντικής εμπορικής εκμετάλλευσης (M21-M30).

Οι αρχές πάνω στις οποίες βασίζεται το σχέδιο διάδοσης και εκμετάλλευσης προκειμένου να διασφαλιστεί η μέγιστη αποτελεσματικότητα και ο αντίκτυπος των δράσεων του έργου, είναι οι εξής:

1. Η επικοινωνιακή στρατηγική θα προσαρμόζεται για να καλύπτει τα διαφορετικά είδη κοινού και τις ανάγκες του.
2. Τα μηνύματα του έργου θα είναι προσαρμοσμένα στις διαφορετικές ομάδες, ενώ θα παρουσιάζονται σε ένα σχετικό πλαίσιο.

3. Οι υπάρχουσες συνεργασίες θα αξιοποιηθούν για να προσεγγίσουν τις ομάδες-στόχου.

3. Ενδιαφερόμενα Μέρη

Ο σωστός προσδιορισμός των βασικών ενδιαφερόμενων μερών που θα συμβάλουν στο έργο και θα επηρεάσουν στην επιτυχία του, αποτελεί το σπουδαιότερο στόχο της στρατηγικής διάδοσης και εκμετάλλευσης του έργου. Στον προσδιορισμό των ενδιαφερόμενων μερών και στην ανάλυση του τρόπου προσέγγισης τους πρέπει να ληφθούν υπόψη τα παρακάτω:

- Το επίπεδο επιρροής των μερών
- οι επικοινωνιακές ανάγκες ανάλογα με τα ενδιαφέροντα των μερών
- ο τρόπος με τον οποίο λαμβάνουν αποφάσεις τα μέρη.

Τα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη για το έργο SmartSolar είναι:

- Καταναλωτής – χρήστης
- Επαγγελματίες-Εγκαταστάτες-Κατασκευαστές
- Ενεργειακές κοινότητες
- Δήμοι-ΟΤΑ
- Επιστημονική κοινότητα
- Φορείς τυποποίησης
- Οργανισμοί χάραξης πολιτικής / υποστήριξης / Ειδικοί
- Δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας-Πάροχοι υπηρεσιών ενέργειας

Ο παρακάτω πίνακας (Πίνακας 1) παρουσιάζει συνοπτικά και ανά κατηγορία ενδιαφερομένων μερών την περιγραφή τους, τη σημασία που έχουν για τη διαδικασία διάδοσης, καθώς και τη προσέγγιση για την επικοινωνία μαζί τους. Η κατάταξη γίνεται με βάση τη σημασία προκειμένου τα μέρη να βοηθήσουν στη διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου στο σωστό κοινό. Οι κατηγορίες που διαμορφώνουν τα κύρια ενδιαφερόμενα μέρη και συνδέονται άμεσα με την πρόοδο του έργου είναι αυτά με υψηλή σημασία. Η προσέγγιση στην επικοινωνία προσαρμόζεται ανάλογα με την ομάδα και το ρόλο που θα διαδραματίσει το κάθε μέρος στη διάδοση του έργου αλλά και τις ανάγκες και τις προσδοκίες των μερών προκειμένου να επωφεληθεί το έργο από τις ιδιαιτερότητές τους, με στόχο το μέγιστο αποτέλεσμα και την εμπλοκή σε μελλοντική συνεργασία.

Πίνακας 1: Βασικά ενδιαφερόμενα μέρη

Ομάδα ενδιαφερομένων	Περιγραφή	Σημασία	Προσέγγιση επικοινωνίας
Καταναλωτής – χρήστης	Περιλαμβάνει τους τελικούς χρήστες του συστήματος. Πρόκειται κατά κύριο λόγο για νοικοκυριά, περιλαμβάνει όμως και νομικά πρόσωπα.	Υψηλή	<p>Πρόσκληση για συμμετοχή σε έρευνες για την καταγραφή των επιχειρησιακών αναγκών.</p> <p>Διάδοση πληροφοριών σχετικά με εκδηλώσεις για την ενίσχυση της συμμετοχής τους σε εκδηλώσεις δικτύωσης για τη δημιουργία συμμαχιών.</p> <p>Προβολή των αποτελεσμάτων του έργου και δημιουργία ευκαιριών για αλληλεπίδραση και συμμετοχή στο έργο.</p> <p>Άρθρο για έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο.</p> <p>Παρουσίαση μέσω video των χαρακτηριστικών που αφορούν το καταναλωτή.</p> <p>Συνεργασία με επαγγελματίες (κατασκευαστές-διανομείς) για την προβολή στους καταναλωτές-χρήστες.</p>
Επαγγελματίες-Εγκαταστάτες-Κατασκευαστές	Περιλαμβάνει κατασκευαστές εξοπλισμού ή τους επαγγελματίες του κλάδου που προωθούν το προϊόν στην αγορά. Είναι εταιρείες με τις οποίες συνεργάζεται άμεσα η πρώτη ομάδα και μπορεί να αποτελέσουν τελικό χρήστη, ενσωματώνοντας τη τεχνολογία πάνω στον εξοπλισμό τους.	Υψηλή	<p>Πρόσκληση για συμμετοχή σε έρευνες για την καταγραφή των επιχειρησιακών αναγκών.</p> <p>Προβολή των αποτελεσμάτων του έργου και δημιουργία ευκαιριών για αλληλεπίδραση και συμμετοχή στο έργο.</p> <p>Διάδοση πληροφοριών σχετικά με εκδηλώσεις για την ενίσχυση της συμμετοχής τους σε εκδηλώσεις δικτύωσης για τη δημιουργία συμμαχιών.</p>

			<p>Παροχή εκπαιδευτικών σεμιναρίων, κοινοποίηση δημοσιεύσεων και πρόσκληση για συμμετοχή σε ζωντανές εκδηλώσεις για την κατανόηση των καινοτομιών του έργου και των οφελών που προκύπτουν από αυτές.</p> <p>Συμμετοχή σε κλαδικές εκθέσεις.</p> <p>Παρουσιάσεις στα κλαδικά μέσα ενημέρωσης.</p> <p>Παροχή εκπαιδευτικών σεμιναρίων, κάλεσμα για συμμετοχή σε ζωντανές εκδηλώσεις για να τους βοηθήσουν να κατανοήσουν τη λειτουργικότητα και τις καινοτομίες του έργου.</p>
Ενεργειακές κοινότητες	<p>Οι ενεργειακές κοινότητες είναι τοπικοί αστικοί συνεταιρισμοί αποκλειστικού σκοπού, μέσω των οποίων πρωτίστως οι πολίτες (είτε ως φυσικά είτε ως νομικά πρόσωπα) μπορούν να δραστηριοποιηθούν στον ενεργειακό τομέα, αξιοποιώντας τις καθαρές πηγές ενέργειας.</p>	Υψηλή	<p>Πρόσκληση για συμμετοχή σε έρευνες για την καταγραφή των επιχειρησιακών αναγκών.</p> <p>Προβολή των αποτελεσμάτων του έργου και δημιουργία ευκαιριών για αλληλεπίδραση και συμμετοχή στο έργο.</p> <p>Προβολή πληροφοριών σχετικά με εκδηλώσεις για την προσέλκυσή τους σε εκδηλώσεις δικτύωσης με απώτερο σκοπό τη δημιουργία συμμαχιών.</p> <p>Παροχή εκπαιδευτικών σεμιναρίων, κοινοποίηση δημοσιεύσεων και πρόσκληση για συμμετοχή σε ζωντανές εκδηλώσεις για την κατανόηση των καινοτομιών του έργου και των οφελών που προκύπτουν</p>

			από αυτές.
Δήμοι - ΟΤΑ	Οι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, μπορούν να επωφεληθούν από τα αποτελέσματα του SmartSolar. Οι εν λόγω φορείς είναι σημαντικοί ενδιαφερόμενοι στον τομέα των ΑΠΕ, οι οποίοι μπορούν να αξιοποιούν χρήσιμες πληροφορίες για την κατανάλωση της ενέργειας.	Υψηλή	<p>Πρόσκληση για συμμετοχή σε έρευνες για την καταγραφή των επιχειρησιακών αναγκών.</p> <p>Προβολή των αποτελεσμάτων του έργου και δημιουργία ευκαιριών για αλληλεπίδραση και συμμετοχή στο έργο.</p> <p>Προβολή πληροφοριών σχετικά με εκδηλώσεις για την προσέλκυσή τους σε εκδηλώσεις δικτύωσης με απώτερο σκοπό τη δημιουργία συμμαχιών.</p> <p>Παροχή εκπαιδευτικών σεμιναρίων και πρόσκληση για συμμετοχή σε ζωντανές εκδηλώσεις για την κατανόηση των καινοτομιών του έργου και των οφελών που προκύπτουν από αυτές.</p>
Επιστημονική κοινότητα	Στην παρούσα η ομάδα-στόχος συμπεριλαμβάνονται ερευνητικοί και ακαδημαϊκοί οργανισμοί, επιστημονικά περιοδικά, και άλλες ομάδες εργασίας σε ερευνητικούς τομείς που σχετίζονται με το έργο.	Μεσαία έως Υψηλή	<p>Με βάση τον τομέα της εξειδίκευσης, προβολή συγκεκριμένων τεχνικών αποτελεσμάτων του έργου για ερευνητικές συνεργασίες.</p> <p>Αναζήτηση για συνεργασία με άλλα ερευνητικά έργα για την ανταλλαγή εξειδίκευσης και τη δημιουργία συνεργιών.</p> <p>Προβολή πληροφοριών σχετικά με εκδηλώσεις για την προσέλκυσή τους σε εκδηλώσεις δικτύωσης με απώτερο στόχο τη δημιουργία συμμαχιών.</p>
Φορείς τυποποίησης	Αποτελούν μια ουσιαστική ομάδα-στόχο των δραστηριοτήτων διάδοσης και	Μεσαία έως	Ευαισθητοποίηση σχετικά με τα γενικά αποτελέσματα του έργου

	εκμετάλλευσης του έργου.	Υψηλή	και τις καινοτομίες του. Δημιουργία ευκαιριών για τη συμμετοχή τους στο έργο (π.χ. στοχευμένες δημοσιεύσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με σχετικό περιεχόμενο για την έναρξη συζήτησης).
Οργανισμοί χάραξης πολιτικής / υποστήριξης / Ειδικοί	Μια κρίσιμη ομάδα για την εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων του έργου και την πραγματοποίηση του απώτερου αντίκτυπου του.	Υψηλή	Ευαισθητοποίηση σχετικά με τα γενικά αποτελέσματα του έργου και τις καινοτομίες του για τη διευκόλυνση της συνεργασίας. Δημιουργία ευκαιριών για τη συμμετοχή τους στο έργο (π.χ. στοχευμένες δημοσιεύσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με σχετικό περιεχόμενο για την έναρξη συζήτησης). Παροχή συστάσεων σε υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και φορείς υποστήριξης για τη δημιουργία εθνικών πολιτικών και στρατηγικών σχεδίων.

Την προσέγγιση της επικοινωνίας θα πλαισιώσουν και θα ενισχύσουν τα κανάλια διάδοσης και το υλικό διάδοσης που θα σχεδιαστούν και θα αναπτυχθούν προκειμένου να επιτευχθεί ο μέγιστος αντίκτυπος. Παρακάτω (Πίνακας 2) παρουσιάζονται τα κανάλια μέσω των οποίων θα πραγματοποιηθεί η παραπάνω επικοινωνιακή προσέγγιση:

Πίνακας 2: Κανάλια επικοινωνίας ανά ενδιαφερόμενα μέρη

	Καταναλωτής – χρήστης	Επαγγελματίες-Εγκαταστάτες-Κατασκευαστές	Ενεργειακές Κοινότητες	Δήμοι -ΟΤΑ	Επιστημονική κοινότητα	Φορείς τυποποίησης	Οργανισμοί χάραξης πολιτικής / υποστήριξης / Ειδικοί
Ιστότοπος / κοινωνικά μέσα	X	X	X	X	X	X	X
Φυλλάδια	X	X	X	X	-	-	-
Δημοσιεύσεις		X	X		X	X	X

Συνέδρια και εκδηλώσεις	X	X	X	X	-	X	X
Ενημερωτικά δελτία	X	X	X	X	X	X	X
Προβολή Πιλοτικής Εφαρμογής	X	X	X	X	-	-	-

Ο κατάλογος των ενδιαφερομένων μερών, είναι δυναμικός και θα ενημερώνεται τακτικά κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου. Η στρατηγική προσέγγισης των μερών θα αξιολογείται και θα ενημερώνεται με βάση τη συνεχή ανατροφοδότηση από όλες τις επικοινωνιακές δραστηριότητες του έργου.

4. Σχέδιο διάχυσης

4.1 Κανάλια και εργαλεία επικοινωνίας

Σκοπός του παρόντος εγγράφου είναι να παρουσιάσει όλες τις δραστηριότητες επικοινωνίας και διάδοσης του έργου SmartSolar. Με την κατάλληλη στρατηγική διάδοσης, έτσι όπως αναπτύσσεται λεπτομερώς στο παρόν παραδοτέο, θα επιτυγχάνεται διαρκής ενημέρωση και συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων κοινοτήτων, όπως αυτές περιγράφονται παραπάνω.

Κατά το σχεδιασμό της στρατηγικής διάδοσης του έργου αλλά και κατά τη διάρκεια υλοποίησής του, κρίνεται απαραίτητη η χρήση εργαλείων διάδοσης και επικοινωνίας των δράσεων και των αποτελεσμάτων που σχετίζονται με το περιεχόμενο του έργου. Για το λόγο αυτό, γίνεται αξιοποίηση μιας πληθώρας online και offline μέσων επικοινωνίας και διάδοσης, τα οποία προσδιορίζονται ως εξής:

1. Υλικό διάδοσης
 - ❖ Λογότυπο και οπτικό στυλ
 - ❖ Προωθητικό υλικό
 - ❖ Πολυμέσα
2. Ηλεκτρονική παρουσία
 - ❖ Ιστοσελίδα έργου
 - ❖ Μέσα κοινωνικής δικτύωσης
 - ❖ Ενημερωτικά δελτία (Newsletters)
3. Εκδηλώσεις
4. Δημοσιεύσεις
 - ❖ Τα δημόσια παραδοτέα
 - ❖ Άλλα (π.χ. περιοδικά, διαδικτυακά μέσα κ.λπ.)
5. Συνέργειες με άλλα σχετικά έργα και πρωτοβουλίες

Τα παραπάνω μέσα διάδοσης θα χρησιμοποιούνται και θα αξιολογούνται καθ' όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου καθώς αποτελούν σημαντικό στοιχείο πληροφόρησης των ενδιαφερόμενων κοινοτήτων.

4.2 Υλικό διάδοσης

4.2.1 Λογότυπο και οπτικό στυλ

Μία από τις πρώτες ενέργειες κατά την υλοποίηση του έργου, ήταν η δημιουργία ενός ποιοτικού λογοτύπου, με σκοπό να χρησιμοποιηθεί στην ιστοσελίδα του έργου, αλλά και να γίνεται χρήση του στα παραδοτέα, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και σε οποιαδήποτε παρουσίαση σχετίζεται με το περιεχόμενο του έργου. Τα κριτήρια με τα οποία σχεδιάστηκε το λογότυπο του έργου SmartSolar είναι η απλότητα, η λειτουργικότητα και η μοναδικότητα. Όσο πιο απλό και λειτουργικό είναι ένα λογότυπο, τόσο πιο εύκολα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μια πληθώρα εφαρμογών και μέσω επικοινωνίας όντας ξεκάθαρο, αντανακλώντας παράλληλα την ταυτότητα του έργου. Η μοναδικότητα ενός λογοτύπου το καθιστά επιτυχημένο, καθώς διαφοροποιείται από τα άλλα και αναγνωρίζεται πιο εύκολα από το ενδιαφερόμενο κοινό. Βασικά στοιχεία ενός καλοσχεδιασμένου λογοτύπου είναι η γραμματοσειρά και τα χρώματα που χρησιμοποιούνται κατά τη δημιουργία του. Για το λογότυπο του έργου SmartSolar χρησιμοποιήθηκαν αποχρώσεις του μπλε, το οποίο είναι το χρώμα που προσφέρει στο κοινό την αίσθηση της ηρεμίας και της καθαρότητας ενώ συμβολίζει εμπιστοσύνη, αξιοπιστία, επιτυχία και ασφάλεια.

Εικόνα 2: Λογότυπο του SmartSolar

4.2.2 Προωθητικό υλικό

Κατά τη σχεδίαση της στρατηγικής διάδοσης και επικοινωνίας του έργου ορίζονται οι ενέργειες, οι τρόποι και τα προωθητικό υλικό, με τα οποία θα επιτυγχάνεται η διάδοση και επικοινωνία των αποτελεσμάτων και των δράσεων που σχετίζονται με το έργο. Το σύνολο του προωθητικού υλικού για το έργο SmartSolar θα περιλαμβάνει:

- Φυλλάδιο που θα προβάλλει το αντικείμενο και τους στόχους του έργου.
- Αφίσα που με τα κατάλληλα οπτικά στοιχεία θα παρέχει πληροφορίες για τις δράσεις του έργου (Εικόνα 3).
- Παρουσιάσεις με την απεικόνιση των βασικών στοιχείων και των τεχνολογικών καινοτομιών σχετικά με την ανάπτυξη του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου για ηλιακούς θερμοσίφωνες.

Το παραπάνω προωθητικό υλικό, θα παρέχει επιπρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία επικοινωνίας αλλά και τη χρηματοδότηση που λαμβάνει το έργο. Το υλικό θα δημιουργηθεί από την εταιρεία SEEMS και στις περιπτώσεις που είναι εφικτό θα διατίθεται τόσο σε ηλεκτρονική όσο και σε έντυπη μορφή. Παράλληλα, θα διανέμεται σε όλες τις εκδηλώσεις στις οποίες θα συμμετέχει το έργο.

Prime Laser Tech **seems**

SmartSolar
SMART SYSTEM FOR MONITORING AND CONTROL OF SOLAR WATER HEATERS

ANTI KΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Το SmartSolar έχει ως αντικείμενο τη μέτρηση και ομακρωμένη φύση του συστήματος με τεχνολογίες ηλεκτρονικής και πληροφορικής /επικοινωνίας, που θα περιλαμβάνει μία έξυπνη συσκευή επιτήρησης και συλλογής δεδομένων λειτουργίας ήλιου και θερμοσίφωνου, και φυσικά εφαρμογή για την επικοινωνία και τη παροχή υπηρεσιών προς τους χρήστες, τους επαγγελματίες και το έθνος ενέργειας.

ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΓΟΥ

Τεχνικοοικονομική αποτίμηση κερμάτων κερμάτων και τεχνολογιών που θα αυξάνουν τη συμμετοχή του χρήστη στην αξιοποίηση ενέργειας και αόλησης του εθνικού μεριδίου στη παραγωγή ζεστού νερού.

Αποτίμηση και τεχνολογία προς διασφάλιση δικτύου και παροχής υπηρεσιών μέσω κέντρου φορτίου, εξοπλισμού δικτύου και ενσωμάτωσης αποθήκευσης σε θερμότητα.

Υπηρεσίες στους επαγγελματίες του κλάδου για τη βελτίωση της απόδοσης και αξιοπιστίας των ήλιων αναστατών.

Ανάπτυξη εργαλείων πρόβλεψης της ανεπάρκειας και όψηση του προβλή ζήτησης και την εθνική μέτρηση.

Συνεργασία με εργαλεία για τη τρέφση ενέργειας και υπηρεσιών για την εξισορρόπηση των δικτύων με αξιοποίηση της αποθήκης ζεστού νερού.

Συμμετοχή σε αυτόνομα δίκτυα.

Δημιουργία βάσης δεδομένων για τη δυνατότητα παρακολούθησης και τη προσέγγιση από τη αγορά ενέργειας της έμπιστης οικονομίας και της αξιοποίησης των «φορώνων».

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ

- Χρήστης
- Επαγγελματίες του κλάδου
- Δίκτυα παραγωγής και διανομής
- EN-ISO πρότυπα & πιστοποίηση
- Μείωση εκπομπών CO2

Εταιρεία Επεξεργασίας Φω. Ήλιου και Ήλιου
Συντονιστής και Ήλιου Έργο
e@seemsproject@primelaser.tech.gr

Εικόνα 3: Αφίσα έργου SmartSolar

4.2.3 Πολυμέσα

Από τα πρώτα στάδια υλοποίησης του έργου κρίθηκε αναγκαία η χρήση πολυμέσων και οπτικοακουστικού υλικού, ώστε να προσελκύσει τις ενδιαφερόμενες κοινότητες και να προβάλλει, με τη χρήση εικόνων και κατάλληλα τυπωμένων κειμένων, την ολοκληρωμένη ιδέα που παρέχει το έργο SmartSolar. Η εταιρεία SEEMS θεωρεί ότι η διάδοση των αποτελεσμάτων μέσω μιας προσέγγισης πολυμέσων που θα χρησιμοποιηθούν στις ενότητες της ιστοσελίδας και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, θα προσελκύσουν αποτελεσματικότερα το ενδιαφέρον του κοινού.

4.3 Ηλεκτρονική Παρουσία

4.3.1 Ιστοσελίδα

Η ιστοσελίδα του έργου φιλοξενείται στη διεύθυνση <http://www.smartsolar-project.gr>. Ο σκοπός της δημιουργίας αυτής της ιστοσελίδας ήταν η διάδοση και επικοινωνία των

αποτελεσμάτων του έργου. Ο ιστότοπος του έργου SmartSolar παρέχει γενικές πληροφορίες σχετικά με το έργο (στόχοι, αναμενόμενα αποτελέσματα, κ.λπ.), την ομάδα που απαρτίζει τους συντελεστές του έργου, και ενότητες που θα φιλοξενούν περιεχόμενο σχετικά με τις δημοσιεύσεις, τα δημόσια παραδοτέα και τα νέα που αφορούν σε εκδηλώσεις και δράσεις στις οποίες θα συμμετέχει το έργο. Επιπλέον, ξεχωριστή ενότητα στη σελίδα παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία επικοινωνίας του έργου.

Η παρακάτω εικόνα (Εικόνα 4) απεικονίζει την Αρχική σελίδα του ιστοτόπου του έργου.

Εικόνα 4: Ιστοσελίδα του SmartSolar

Η SEEMS είναι υπεύθυνη για την ενημέρωση και συντήρηση της ιστοσελίδας του έργου, εμπλουτίζοντας τακτικά τον περιεχόμενο με υλικό σχετικό με όλες τις ενέργειες και τις δράσεις (ειδήσεις, εκδηλώσεις, δημοσιεύσεις, δημόσια παραδοτέα κ.λπ.) που σχετίζονται με τη διάδοση και επικοινωνία του έργου.

4.3.1.1 Δομή Ιστοσελίδας

Η σχεδίαση της ιστοσελίδας του έργου ξεκίνησε τους πρώτους μήνες υλοποίησης του SmartSolar. Τα πρώτα κείμενα που αναπτύχθηκαν στην ιστοσελίδα είναι αυτά που περιγράφουν το αντικείμενο, τους στόχους και τα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου. Σε οποιαδήποτε σελίδα του έργου και αν περιηγηθεί ο εκάστοτε επισκέπτης, εμφανίζονται σταθερά στο πάνω μέρος, το λογότυπο και οι λογαριασμοί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως δημιουργήθηκαν για το έργο SmartSolar και στο κάτω μέρος τα στοιχεία χρηματοδότησης αλλά και επικοινωνίας.

Οι ενότητες τις οποίες περιλαμβάνει η δομή της ιστοσελίδας είναι οι εξής:

Αρχική σελίδα: Η εμφάνιση και το περιεχόμενο για την “Αρχική” σελίδα του έργου σχεδιάστηκαν με τέτοιο τρόπο ώστε να προσελκύει το ενδιαφέρον του επισκέπτη παρέχοντας βασικές πληροφορίες για το SmartSolar. Στην αρχική σελίδα υπάρχει μια σύντομη περιγραφή του έργου, τα αναμενόμενα αποτελέσματα και η ομάδα που συμμετέχει στο έργο (Εικόνα 5).

Σχετικά με το έργο

Εικόνα 5: Αρχική σελίδα ιστοτόπου του έργου SmartSolar

Έργο: Στην ενότητα “Έργο”, ο επισκέπτης μπορεί να βρει μια αναλυτική περιγραφή του έργου, τα αναμενόμενα αποτελέσματα και τα οφέλη της καινοτομίας που παρέχει το έργο, εστιάζοντας στην χρήση μεθόδων Τεχνητής Νοημοσύνης και Μηχανικής Μάθησης στην επεξεργασία των μετρήσεων και την εξαγωγή συμπερασμάτων για την ορθή λειτουργία του Ηλιακού Θερμοσίφωνα (Εικόνα 6).

Εικόνα 6: Η ενότητα «Έργο» του ιστότοπου του έργου SmartSolar

Διάδοση: Η ενότητα “Διάδοση” περιλαμβάνει τα “Δημόσια Παραδοτέα”, τις “Ομιλίες /Αναρτημένες Εργασίες” και τις “Δημοσιεύσεις”, το περιεχόμενο των οποίων θα ανανεώνεται τακτικά κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου (Εικόνα 7).

Εικόνα 7: Η ενότητα «Διάδοση» του ιστότοπου του έργου SmartSolar

Νέα: Η ενότητα “Νέα” θα ανανεώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα με περιεχόμενο που αφορά εκδηλώσεις και δράσεις διάδοσης και επικοινωνίας που σχετίζονται με το έργο SmartSolar (Εικόνα 8).

Εικόνα 8: Η ενότητα «Νέα» του ιστότοπου του έργου SmartSolar

Επικοινωνία: Η ενότητα “Επικοινωνία” παρέχει πληροφορίες με τα στοιχεία επικοινωνίας του συντονιστή και υπευθύνου του έργου, καθώς και μία φόρμα επικοινωνίας την οποία μπορούν να συμπληρώσουν οι επισκέπτες και να λάβουν οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία χρειάζονται για το έργο (Εικόνα 9).

Εικόνα 9: Η ενότητα «Επικοινωνία» του ιστότοπου του έργου SmartSolar

4.3.1.2 Τεχνολογίες για την ανάπτυξη του ιστότοπου

Σημαντικό στοιχείο κατά το σχεδιασμό της ιστοσελίδας του έργου SmartSolar αποτέλεσε το κριτήριο της εύκολης πλοήγησης στην ιστοσελίδα ανεξάρτητα από το είδος της συσκευής (υπολογιστής, tablet, κινητό τηλέφωνο) που χρησιμοποιεί ο εκάστοτε επισκέπτης. Με γνώμονα ότι το διαδίκτυο αποτελεί πηγή συσσωρευμένης πληροφόρησης, η ιστοσελίδα σχεδιάστηκε με σκοπό να παρέχει συγκεκριμένη και στοχευμένη πληροφορία σχετικά με το έργο SmartSolar.

Το Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου (CMS), που χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία της ιστοσελίδας του έργου, ήταν το Joomla!. Το περιβάλλον διαχείρισης του Joomla! είναι εξαιρετικά φιλικό στη χρήση και ευέλικτο καθώς παρέχει ταυτόχρονα υπηρεσίες επεξεργασίας και διαχείρισης κειμένου (text editor) και εικόνων (photo editor). Το “Joomla!” εκτελείται σε PHP. Επίσης, το Joomla!, αποτελεί μια πολύγλωσση πλατφόρμα (multilingual platform), καθώς διαθέτει περίπου 70 ενσωματωμένες γλώσσες.

Για την κατασκευή της ιστοσελίδας του έργου σημαντικό ρόλο στην επιλογή του Joomla!, αποτέλεσε το γεγονός ότι το συγκεκριμένο σύστημα διαχείρισης περιεχομένου υποστηρίζει μια πληθώρα από templates, που διαμορφώνουν το εικαστικό κομμάτι και δίνουν στο περιεχόμενο της σελίδας ένα άρτιο και φιλικό αποτέλεσμα για τον επισκέπτη.

Ως βάση δεδομένων όπου αποθηκεύονται τα δεδομένα χρησιμοποιήθηκε η **MySQL**. Μία βάση δεδομένων τα οποία έχουν αποθηκευτεί με τον κατάλληλο τρόπο μπορούν να διαβαστούν, να διαχειριστούν και να ανανεωθούν με εύκολο τρόπο από το διαχειριστή μιας ιστοσελίδας. Η MySQL είναι μία γλώσσα προγραμματισμού για Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (DBMS). Η MySQL παρέχει υψηλή ασφάλεια, μπορεί να διαχειριστεί μεγάλο όγκο δεδομένων

και προσφέρει άμεση τεχνική υποστήριξη σε περίπτωση κάποιου σφάλματος. Τέλος, η MYSQL παρέχει ανοιχτό κώδικα, προσφέροντας τη δυνατότητα στον προγραμματιστή να τροποποιήσει τον κώδικα όταν κριθεί αναγκαίο.

Το εργαλείο που χρησιμοποιείται για να διαμορφώσει την εμφάνιση της ιστοσελίδας του έργου και να την κάνει φιλική προς τον επισκέπτη είναι το **Cascading Style Sheets (CSS)**. Το CSS είναι μια γλώσσα που καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα εμφανιστεί με σαφήνεια το περιεχόμενο μιας ιστοσελίδας, κάνοντας την πιο ελκυστική για το χρήστη.

Στα θέματα της ασφάλειας, η ιστοσελίδα εφαρμόζει το πιστοποιητικό **SSL Certificate**, το οποίο με τη χρήση ισχυρής κρυπτογράφησης, προστατεύονται τα δεδομένα. Με αυτό τον τρόπο οι επισκέπτες γνωρίζουν ότι τα προσωπικά τους δεδομένα (προσωπικά στοιχεία, κωδικοί, κ.λπ.), δεν θα υπάρξει καμία περίπτωση να υποκλαπούν. Επιπλέον, στις φόρμες επικοινωνίας της ιστοσελίδας εφαρμόζονται οι ενσωματωμένες δυνατότητες ενεργοποίησης του reCAPTCHA, ενός εργαλείου που αποτρέπει τις αυτοματοποιημένες επιθέσεις σε διάφορες φόρμες επικοινωνίας και σύνδεσης. Με λίγα λόγια το CAPTCHA μπλοκάρει τα bots και αποτρέπει το spamming στην ιστοσελίδα.

4.3.1.3 Αξιολόγηση της απόδοσης

Η αξιολόγηση της απόδοσης της ιστοσελίδας βασίζεται στους δείκτες απόδοσης (KPIs – Key Performance Indicators). Ανάλογα με τα αποτελέσματα των δεικτών αυτών, διαμορφώνονται οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται στη στρατηγική διάδοσης και εκμετάλλευσης του έργου. Το εργαλείο που χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της ιστοσελίδας του έργου SmartSolar είναι το **Google Analytics**. Μέσω του εργαλείου αυτού γνωστοποιείται ο αριθμός των χρηστών που επισκέπτονται τη σελίδα, η διάρκεια που παραμένουν οι επισκέπτες στη σελίδα, οι ενότητες της ιστοσελίδας που προσέλκυαν τους περισσότερους επισκέπτες, καθώς και αναλυτικά στατιστικά στοιχεία που αφορούν την παρακολούθηση μια πληθώρας δραστηριοτήτων που αφορούν την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας. Είναι σημαντικό για την εξέλιξη του έργου SmartSolar, να γνωρίζουμε το κοινό στο οποίο απευθυνόμαστε και να παρέχονται οι πληροφορίες με τον κατάλληλο τρόπο, ώστε να βελτιώνεται η στρατηγική διάδοσης και επικοινωνίας των αποτελεσμάτων και των δράσεων του έργου.

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας του έργου θα ανανεώνεται συνεχώς για να προσελκύει ολοένα και περισσότερο κοινό από τις ενδιαφερόμενες κοινότητες, όπως αυτές έχουν προαναφερθεί στο παρόν έγγραφο (Κεφάλαιο 3). Η προσθήκη περιεχομένου πολυμέσων είναι το επόμενο βήμα και το υλικό αυτό θα ανανεώνεται καθ' όλη τη διάρκεια του έργου.

Σημαντικό στοιχείο της στρατηγικής διάδοσης και εκμετάλλευσης του έργου αποτελεί η ενεργή παρουσία και συχνή ενημέρωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στους λογαριασμούς που έχουν δημιουργηθεί στο Twitter και στο LinkedIn, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να πληροφορούνται για τα νέα και τα αποτελέσματα που σχετίζονται με το έργο SmartSolar. Το

περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θα ανανεώνεται διαρκώς από την εταιρεία SEEMS.

4.3.2 Κοινωνικά δίκτυα

Σημαντικό ρόλο στη διάδοση και εκμετάλλευση του έργου παίζουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν τη δύναμη να προσελκύσουν περισσότερο κοινό παρέχοντας ένα έγκυρο και συνεχώς ανανεωμένο και ταυτισμένο με τις δράσεις του έργου, περιεχόμενο. Οι λογαριασμοί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με το έργο SmartSolar είναι οι εξής:

- [LinkedIn λογαριασμός](#)
- [Twitter λογαριασμός](#)

Με δεδομένο τον επαγγελματικό χαρακτήρα που προσφέρει το **LinkedIn** κατά τη χρήση του, δημιουργήθηκε μια σελίδα για το έργο SmartSolar, έτσι ώστε να γίνεται πιο εστιασμένη διάδοση των καινοτόμων και τεχνολογικών αποτελεσμάτων του έργου (Εικόνα 10).

Εικόνα 10: Σελίδα LinkedIn για το έργο SmartSolar

Κρίθηκε χρήσιμο να δημιουργηθεί και ένας λογαριασμός στο **Twitter**, καθώς με τη χρήση των δημοφιλών hashtags μπορούν να μεταφερθούν, στις ενδιαφερόμενες κοινότητες, άμεσα μηνύματα τόσο για το περιεχόμενο του έργου αλλά και για εκδηλώσεις που σχετίζονται με αυτό (Εικόνα 11).

Εικόνα 11: Λογαριασμός Twitter για το έργο SmartSolar

Το περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θα ανανεώνεται διαρκώς από την εταιρεία SEEMS, με σχετικό υλικό διάδοσης (π.χ. νέα, δημοσιεύσεις, πολυμέσα κ.λπ.) και απώτερο στόχο την συμμετοχή των ολοένα και περισσότερων ομάδων-στόχου.

4.3.3 Ενημερωτικά δελτία

Μια σειρά από ενημερωτικά δελτία θα σχεδιαστούν κατά τη διάρκεια δράσης του έργου. Η σχεδίαση και η προώθηση των Newsletter θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση του εργαλείου Mailchimp. Σε κάθε ενημερωτικό δελτίο θα υπάρχουν οι σταθερές ενότητες που θα περιλαμβάνουν την περιγραφή, τους στόχους και τα στοιχεία επικοινωνίας του έργου. Επιπλέον, θα υπάρχουν ενότητες που θα ανανεώνονται με βάση τις εξελίξεις που αφορούν τα τεχνικά αποτελέσματα, αλλά και τη συμμετοχή σε διάφορες εκδηλώσεις και δράσεις που σχετίζονται με τα αποτελέσματα του έργου SmartSolar. Τα ενημερωτικά δελτία απευθύνονται κυρίως σε μια μερίδα κοινού που δεν είναι εξοικειωμένη με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έχουν σαν βασικό μέσο επικοινωνίας το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

4.4 Εκδηλώσεις

Οι εταίροι καθόλη τη διάρκεια του έργου θα αναζητά εκδηλώσεις που σχετίζονται με τη δράση του SmartSolar, καθώς η συμμετοχή σε εκδηλώσεις, συνέδρια και εκθέσεις μπορεί να προσελκύσει περισσότερο κοινό και να δοθεί η ευκαιρία για νέες συνεργασίες και νέες προοπτικές μεταφοράς τεχνογνωσίας που αφορά στην ανάπτυξη της λύσης που υποστηρίζει το έργο. Ο παρακάτω πίνακας (Πίνακας 3) περιλαμβάνει τις εκδηλώσεις στις οποίες έλαβαν μέρος και παρουσίασαν τις δράσεις του έργου SmartSolar, οι συμμετέχοντες σε αυτό.

Πίνακας 3: Συμμετοχή σε εκδηλώσεις

Κατηγορία	Περιγραφή	Συμμετέχων
Παρουσίαση	Παρουσίαση στην Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας (ΕΒΗΕ) με σκοπό την ενημέρωση και τον απομακρυσμένο έλεγχο & διαχείριση ηλιοθερμικών συστημάτων	PLT
Παρουσίαση	Παρουσίαση στην Ελληνική Ένωση Φωτονικής (ΗΡΗος), με σκοπό την ενημέρωση και την ψηφιοποίηση λειτουργίας ενεργειακών/φωτονικών συστημάτων.	PLT

4.5 Δημοσιεύσεις

Στην ιστοσελίδα του έργου υπάρχει ξεχωριστή ενότητα που θα συγκεντρώσει όλες τις δημοσιεύσεις άρθρων σε ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης με σκοπό να ενισχύσει την ευαισθητοποίηση των ενδιαφερόμενων μερών.

4.6 Πλάνο Μελλοντικών Ενεργειών Διάχυσης

Ο βασικός ρόλος αυτής της ενότητας είναι να αριθμήσει όλες τις δραστηριότητες διάδοσης που θα εκτελεστούν από τους εταίρους σε όλη τη διάρκεια του έργου. Οι δραστηριότητες διάδοσης χωρίζονται σε κατηγορίες ανάλογα με το περιεχόμενό τους. Η πρώτη δράση για την προώθηση του έργου αφορά στην προετοιμασία του σχεδίου επικοινωνίας και διάδοσης.

Πίνακας 4: Μελλοντικές Ενέργειες Διάχυσης του έργου

Κανάλι	Δράση	Συχνότητα
Υλικό	Δημιουργία αφίσας γενικού περιεχομένου	M6
	Δημιουργία γενικής παρουσίασης του έργου	M6
Ιστότοπος	Εμπλουτισμός ιστοσελίδας με πολυμέσα	Κάθε έξι μήνες
	Προσθήκη υλικού διάδοσης	M6
	Δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου (Newsletter)	M18, M24
	Προσθήκη περιεχομένου στο Blog	M19, M20, M24
	Προώθηση περιεχομένου blog στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την προσέλκυση του	M19, M20, M24

	κοινού-στόχου.	
	Ενημερώσεις σχετικά με νέα και εκδηλώσεις	Τακτικά
Κοινωνικά μέσα	Ενημερώσεις	Τακτικά
	Αναζήτηση ενδιαφερόμενων ομάδων και σύνδεση	Κάθε μέρα
Δημοσίευση	Αναζήτηση μέσων ενημέρωσης που θα μπορούσαν να ενδιαφέρονται για τα αποτελέσματα του έργου.	Κάθε μέρα
Εμπλοκή με άλλα έργα Ε&Α	Επικοινωνία με σχετικά έργα για ανταλλαγή τεχνογνωσίας ή την οργάνωση από κοινού μιας εκδήλωσης.	Από Μ18 και μετά κάθε μέρα

4.6.1 Εκδηλώσεις

Η συμμετοχή σε εξωτερικές εκδηλώσεις (συνέδρια, εργαστήρια, συμπόσια) θεωρείται σημαντική ενέργεια στα πλαίσια της στρατηγικής διάδοσης και επικοινωνίας του έργου, καθώς είναι άμεση η επαφή και η επικοινωνία με τις ενδιαφερόμενες κοινότητες. Ο παρακάτω πίνακας (Πίνακας 5) περιλαμβάνει μελλοντικές εκδηλώσεις στις οποίες θα λάβουν μέρος οι συμμετέχοντες στο έργο SmartSolar.

Πίνακας 5: Μελλοντικές εκδηλώσεις για συμμετοχή

Τίτλος	Περιγραφή	URL	Πότε & Πού
Beyond 4.0	Η Beyond 4.0 είναι η πρώτη διεθνής σκηνή για το Industry 4.0 στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, τη Μεσόγειο και την περιοχή MENA. Η έκθεση έχει σχεδιαστεί για να καλύψει τις ανάγκες του σήμερα και να γίνει το σημείο αναφοράς των πιο λαμπρών μυαλών, ταλέντων και προϊόντων του κόσμου. Από κορυφαίους ομιλητές και εκθέσεις έως το open innovation, εμπειρίες και νέων προϊόντων. Στόχος της είναι να μετατρέψει τη Θεσσαλονίκη σε τεχνολογικό και καινοτόμο κόμβο για την ευρύτερη περιοχή και να συμβάλλει εποικοδομητικά στον ψηφιακό μετασχηματισμό της Ελλάδας.	Beyond 4.0	13-16/10/2021, ΔΕΘ, Θεσσαλονίκη
INDELEX electronic & ict systems SmartHome expo	Αντικείμενο της INDELEX είναι η εγκατάσταση και ολοκλήρωση ηλεκτρονικών συστημάτων στους τομείς: ICT, AUDIOVISUAL, TV SIGNALS. Η INDELEX/SMARTHOME Expo, μια premium hi-tech διοργάνωση, αποτελεί την σημαντικότερη εκδήλωση στο χώρο της τεχνολογίας και «έξυπνων» συστημάτων, προσφέροντας στις εταιρίες που θα συμμετέχουν την ευκαιρία να προβάλουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους και να δημιουργήσουν ή να διευρύνουν το δίκτυο πωλήσεων τους σε ένα στοχευμένο target	INDELEX	15-18/04/2022, Μ.Ε.Σ ΠΑΙΑΝΙΑΣ, Αθήνα

	group.		
Smart Home Day	Το συνέδριο αυτό αναπτύσσεται γύρω από τις πιο πρόσφατες τάσεις τεχνολογίας και προϊόντων, καθώς και τα ευκαιρίες συνεργασίας μεταξύ πολλαπλών οικοσυστημάτων IoT, αυτοματισμού και στοιχείων AI.	https://mustexpo.com/event-pro/smart-home-day/#	09/03/2022, Γαλλία
Smart Building Conference	Το Smart Building Conference (SBC) είναι ένα ολοήμερο συνέδριο που παράγεται από την Integrated Systems Events. Το SBC είναι το πανευρωπαϊκό συνέδριο που πρέπει να παρακολουθήσουν οι επαγγελματίες που εργάζονται στον κλάδο των έξυπνων κτιρίων. Διεξάγεται στις 9 Μαΐου 2022 στα Fira de Barcelona την ημέρα πριν από το Integrated Systems Europe (ISE)	https://smartbuildingconference.com/	10-13/03/2022, Βαρκελώνη

5. Σχέδιο Εκμετάλλευσης

5.1 Εισαγωγή

Εκμετάλλευση είναι η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων σε περαιτέρω ερευνητικές δραστηριότητες εκτός από εκείνες που καλύπτονται από τη σχετική δράση, όπως η ανάπτυξη, η δημιουργία και η εμπορία ενός προϊόντος ή μιας διαδικασίας ή η δημιουργία και παροχή υπηρεσίας. Η επιτυχής εκμετάλλευση συνεπάγεται τη μετατροπή των επιστημονικών αποτελεσμάτων και των πρωτοτύπων σε βιώσιμα, βελτιστοποιημένα από τους χρήστες, έτοιμα για χρήση σε εφαρμογές και υπηρεσίες.

5.2 Στρατηγική Εκμετάλλευσης

Οι προοπτικές ανάπτυξης στην Ελλάδα είναι μεγάλες, καθώς μέχρι σήμερα καλύπτεται μόνο το 35% περίπου της αγοράς,. Υπολογίζεται ότι το 2030 θα εγκαθίστανται ετήσια περίπου 300.000 ηλιακοί θερμοσίφωνες. Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη της Διεθνούς Οργάνωσης Ενέργειας (International Energy Agency, IEA), τα ηλιακά συστήματα στα νοικοκυριά παγκόσμια θα αυξηθούν στα 400 εκατομμύρια έως το 2030 και 1200 εκατομμύρια έως το 2050 (International Energy Agency, 2021). Η λύση SmartSolar θα επικεντρωθεί στην ευρωπαϊκή αγορά, αλλά και στην Κίνα και στις τις χώρες της Μέσης Ανατολής και Νότιας Αφρικής (MENA) λόγω της σημασίας της Ασίας στον τομέα όπως παρουσιάζεται στο Π1.1.

Οι πιθανοί πελάτες της λύσης κατηγοριοποιούνται ως εξής:

- Τελικοί Χρήστες - Ιδιώτες
- Τελικοί Χρήστες - Επιχειρήσεις
- Επαγγελματίες του κλάδου (κατασκευαστές, διανεμητές, εγκαταστάτες-συντηρητές)
- Ενεργειακές κοινότητες
- Δήμοι - ΟΤΑ
- Επιχειρήσεις ενέργειας

Οι πρώτοι αναμενόμενοι πελάτες θα είναι το υπάρχον πελατολόγιο και το δίκτυο των εταιρειών της κοινοπραξίας.

Καθώς κάθε ομάδα ενδιαφερομένων θα μπορούσε να έχει διαφορετικό ενδιαφέρον για τη Λύση και καθώς η τελευταία θέλει να επικεντρωθεί στον τομέα χαμηλού κόστους, χρειάζεται να προσφέρει διαφορετικά πακέτα με όλες τις υπηρεσίες που μπορούν να αναπτυχθούν αντί για ένα μοναδικό πακέτο.

Από την ανάλυση της αγοράς γίνεται φανερό ότι μπορεί να υπάρξουν διάφορα πιθανά σενάρια οικονομικής αξιοποίησης, αρχίζοντας από την πώληση της συσκευής έως την προσφορά υπηρεσιών ευελιξίας ηλεκτρικών δικτύων. Η λύση θα εμπορευματοποιηθεί με τη κατασκευή και πώληση συσκευών που θα παρέχουν τις εξής υπηρεσίες:

- Υπηρεσίες προς το χρήστη/ιδιοκτήτη. Υπηρεσία μέτρησης, χρέωσης ενέργειας, πιστοποίηση χρήσης ηλιακής ενέργειας. Οι υπηρεσίες προς το χρήστη δε προβλέπεται να έχουν χρέωση.
- Υπηρεσίες προς τους επαγγελματίες. Πώληση υπηρεσιών προς επαγγελματίες (παρακολούθηση του στόλου, συντήρηση, βελτίωση σχεδιασμού, εξυπηρέτηση εγγυήσεων). Στόχος είναι το όφελος από την ενσωμάτωση των συσκευών στα προϊόντα. Κάποιες υπηρεσίες προς επαγγελματίες μπορεί να έχουν χρέωση.
- Υπηρεσίες προς έξυπνα δίκτυα. Παροχή πληροφορίας όπως στατιστικά στοιχεία για προϊόντα και ενέργεια.

5.3 Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης

Οι πωλήσεις θα ξεκινήσουν το δεύτερο εξάμηνο του 2023. Στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 6) παρουσιάζονται οι προβλέψεις για τα έσοδα για το Έτος 1 – Έτος 3.

Πίνακας 6: Προβλέψεις Πωλήσεων

		2023	2024	2025
Υπηρεσίες προς το χρήστη/ιδιοκτήτη	Αρ. Συσκευών	1500	11500	36500
	<i>Αρ. Συσκευών από το προηγούμενο έτος</i>	0	1500	11500
	<i>Νέος αρ. Συσκευών</i>	1500	10000	25000
	Τιμή μονάδας	€ 50	€ 50	€ 50
	Έσοδα	75.000	500.000	1.250.000
Υπηρεσίες προς τους επαγγελματίες	Αρ. Συσκευών	15	115	365
	<i>Αρ. Συσκευών από το προηγούμενο έτος</i>	-	15	115
	<i>Νέος αρ. Συσκευών</i>	15	100	250
	Τιμή μονάδας (άδεια για 100 συσκευές)	300	300	300
	Έσοδα	4.500	34.500	109.500
Υπηρεσίες προς έξυπνα δίκτυα.	Αρ. Συσκευών (άδεια για 100 συσκευές)	15	115	365
	<i>Αρ. Συσκευών από το προηγούμενο έτος</i>	0	15	115

	<i>Νέος αρ. Συσκευών</i>	<i>15</i>	<i>100</i>	<i>250</i>
	Τιμή μονάδας (άδεια για 100 συσκευές)	-	-	5,000
	Έσοδα			575.000

Οι υπηρεσίες προς τα έξυπνα δίκτυα θα χρεωθούν μετά την επιτυχή επίδειξη λειτουργίας, όταν υπάρχει σημαντικός αριθμός μονάδων. Ουσιαστικά καλύπτει το διπλάσιο του κόστους της συσκευής.

Πίνακας 7: Οικονομικές Προβλέψεις

	Υ3 - 2022	Υ4 - 2023	Υ5 - 2024
<i>Έσοδα</i>	<i>79500</i>	<i>534500</i>	<i>1934500</i>
<i>Κόστος Πωλήσεων</i>	<i>60000</i>	<i>400000</i>	<i>1000000</i>
<i>Λειτουργικά Κέρδη</i>	<i>19500</i>	<i>134500</i>	<i>934500</i>
<i>Κόστος Διάθεσης</i>	<i>10000</i>	<i>25000</i>	<i>50000</i>
<i>Κόστος Διοίκησης</i>	<i>10000</i>	<i>25000</i>	<i>50000</i>
<i>EBIT</i>	<i>-500</i>	<i>84500</i>	<i>834500</i>

5.4 Σχέδιο εκμετάλλευσης ανά εταιρο

5.4.1 SEEMS

Πίνακας 8: Σχέδιο εκμετάλλευσης - SEEMS

Όνομα συνεργάτη: SEEMS		
Γενικές Πληροφορίες	Περιγραφή του τρέχοντος Επιχειρηματικού Μοντέλου / Μοντέλου Παροχής Υπηρεσιών	<p>Σχεδιασμός & Ανάπτυξη εταιρικών ολοκληρωμένων λύσεων για την υποστήριξη του ψηφιακού μετασχηματισμού στη βιομηχανία.</p> <p>Έρευνα & Ανάπτυξη μέσω Εθνικών & Ευρωπαϊκών προγραμμάτων στους τομείς:</p> <p>Ιατρικό IoT (MIoT)</p> <p>IoT στην Ενέργεια (EIoT)</p> <p>Agro IoT (AIoT)</p> <p>Σχεδιασμός & Ανάπτυξη Λογισμικού Υλικού, Ενσωματωμένου και Λογισμικού Εφαρμογών για τρίτους.</p>
	Πώς σκοπεύετε να αξιοποιήσετε τα αποτελέσματα; Ποιες Υπηρεσίες, Προϊόντα, Γνώσεις σκοπεύετε να αποκτήσετε;	Ορισμένα αποτελέσματα του έργου SmartSolar θα υιοθετηθούν από τη SEEMS για τη βελτίωση της λειτουργικότητας της εταιρικής λύσης και των δυνατοτήτων αναβάθμισης.
	3. Βλέπετε το SmartSolar ως μια πιθανή εμπορική επιχείρηση; (ναι ή όχι)	ΝΑΙ
	4. Γιατί βλέπετε τους χρήστες να πληρώνουν για να το χρησιμοποιήσουν;	Το SmartSolar θα προωθηθεί ως μια συσκευή χαμηλού κόστους που ενσωματώνει βασικές δυνατότητες παρακολούθησης και ελέγχου. Η ραγδαία εξελισσόμενη αγορά ενέργειας δημιουργεί συνθήκες που επιτρέπουν την είσοδο νέων παικτών και προσφέρει γόνιμο έδαφος για εξελίξεις στο τομέα Θερμότητας από ηλιακή ενέργεια.

	5. Ποια είναι τα προβλήματα που σας βοηθά να λύσετε το SmartSolar;	Το SmartSolar παρέχει βαθιά γνώση στον τομέα της διαχείρισης της ενέργειας. Η SEEMS θα αποκτήσει τεχνογνωσία που θα ωφελήσει την εταιρική της λύση σε εφαρμογές διαχείρισης της ενέργειας στη Βιομηχανία.
	6. Ποιες εμπορικές ευκαιρίες εντοπίζετε για την κοινοπραξία γενικά;	Οι συνέργειες μεταξύ συνεργατών με συμπληρωματικές δραστηριότητες μπορούν να αξιοποιηθούν από κοινού σε εμπορικές ευκαιρίες, στον τομέα της διαχείρισης μεγάλου όγκου δεδομένων.
Πώς	7. Πώς θα χρησιμοποιήσει ο οργανισμός σας τις λύσεις του SmartSolar; Α. Κατασκευή και πώλησή τους Β. Χρησιμοποιώντας τα εσωτερικά για να φτιάξετε κάτι άλλο προς πώληση (ή μελλοντική έρευνα) Γ. Αδειοδότηση τους σε τρίτους Δ. Παροχή υπηρεσιών (συμβουλευτική)	Η SEEMS θα συνεργαστεί με την PLT για την κατασκευή και υποστήριξη της λύσης. Παράλληλα, θα χρησιμοποιήσει την τεχνογνωσία που θα αποκτηθεί για να διευρύνει την εταιρική της λύση εφαρμογές διαχείρισης της ενέργειας στη Βιομηχανία.
	8. Πώς θα προσφέρει ο οργανισμός σας λύσεις του SmartSolar σε πιθανούς πελάτες; (Κανάλια διανομής)	Η SEEMS θα διερευνήσει τη δυνατότητα προσθήκης ορισμένων αποτελεσμάτων από το SmartSolar στα εταιρικά της προϊόντα. Η SEEMS χρησιμοποιεί την προσέγγιση των άμεσων πωλήσεων για να προσεγγίσει τους πιθανούς πελάτες της.
Ποιόν	9. Σε ποια Τμήματα πελατών στοχεύει ο οργανισμός σας αυτήν τη στιγμή;	Οι κλάδοι στους οποίους στοχεύει η SEEMS είναι οι μεταποιητικές εταιρείες: <ul style="list-style-type: none">▪ Φαρμακευτικά▪ Πετρέλαιο και φυσικό αέριο▪ Τρόφιμα και ποτά▪ Κτίρια και εγκαταστάσεις▪ Πολτός και Χαρτί▪ Ενέργεια

	11. Θα ενδιαφερόντουσαν οι πελάτες/χρήστες σας για τα αποτελέσματα του έργου SmartSolar;	Λόγω της φύσης του έργου, οι πελάτες της SEEMS δεν μπορούν να ενδιαφέρονται άμεσα για τις λύσεις SmartSolar.
--	--	--

5.4.2 PLT

Πίνακας 9: Σχέδιο εκμετάλλευσης - PLT

Όνομα συνεργάτη: PLT		
Γενικές Πληροφορίες	1. Περιγραφή του τρέχοντος Επιχειρηματικού Μοντέλου / Μοντέλου Παροχής Υπηρεσιών	Ανάπτυξη και κατασκευή απορροφητών ηλιακής ενέργειας. Πελάτες βιομηχανίες παραγωγής ηλιακών συλλεκτών και συστημάτων.
	2. Πώς σκοπεύετε να αξιοποιήσετε τα αποτελέσματα; (Ποιες Υπηρεσίες, Προϊόντα, Γνώσεις σκοπεύετε να αποκτήσετε;	Κατασκευή και πώληση συσκευών SmartSolar. Υπηρεσίες προς επαγγελματίες και έξυπνα δίκτυα. Συμμετοχή στην ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών μοντέλων σχετικών με την ενέργεια στα νοικοκυριά.
	3. Βλέπετε το SmartSolar ως μια πιθανή εμπορική επιχείρηση; (ναι ή όχι)	ΝΑΙ
	4. Γιατί βλέπετε τους χρήστες να πληρώνουν για να το χρησιμοποιήσουν;	Οι παροχές πρόσθετων υπηρεσιών, εκτός του προφανούς απομακρυσμένου ελέγχου, θα παρέχουν οικονομικά και ποιοτικά οφέλη.
	5. Ποια είναι τα προβλήματα που σας βοηθά να λύσετε το SmartSolar;	Η ένταξη των θερμαντήρων νερού και ιδιαίτερα των ηλιακών θερμοσιφώνων στα έξυπνα ενεργειακά δίκτυα και στο έξυπνο σπίτι, απαιτεί τη ψηφιοποίηση τους και ένα κατάλληλο ελεγκτή-μετρητή, όπως το SmartSolar.
	6. Ποιες εμπορικές ευκαιρίες εντοπίζετε για την κοινοπραξία γενικά;	Η συνεργασία για επέκταση των υπηρεσιών και ανάπτυξη νέων χαρακτηριστικών θα επιτρέψουν την είσοδο σε νέα πεδία.
Πώς	7. Πώς θα χρησιμοποιήσει ο οργανισμός σας τις λύσεις του SmartSolar; Α. Κατασκευή και πώλησή τους Β. Χρησιμοποιώντας τα εσωτερικά για να φτιάξετε κάτι	Κατασκευή και Πώληση. Αρχικά ενσωματωμένα στην PLT αξιοποιώντας την υποδομή και τους πόρους. Όταν αποκτήσει το κατάλληλο μέγεθος πιθανή ανεξαρτητοποίηση. Συνεργασίες για νέα έρευνα και ανάπτυξη εφαρμογών στο κλάδο της ενέργειας.

	<p>άλλο προς πώληση (ή μελλοντική έρευνα)</p> <p>Γ. Αδειοδότηση τους σε τρίτους</p> <p>Δ. Παροχή υπηρεσιών (συμβουλευτική)</p>	
	<p>8. Πώς θα προσφέρει ο οργανισμός σας λύσεις του SmartSolar σε πιθανούς πελάτες; (Κανάλια διανομής)</p>	<p>Η PLT έχει σημαντικό δίκτυο συνεργατών πελατών και σχέσεων με τις βιομηχανίες του κλάδου των ηλιακών και ηλεκτρικών θερμοσιφώνων, μέσω των οποίων θα προσφέρει τις υπηρεσίες στο χρήστη και στους επαγγελματίες. Για τις υπηρεσίες προς έξυπνα δίκτυα θα αναπτύξει ξεχωριστή δραστηριότητα βασισμένη στις σχέσεις και εμπειρίες των στελεχών της.</p>
Ποιόν	<p>9. Σε ποια Τμήματα πελατών στοχεύει ο οργανισμός σας αυτήν τη στιγμή;</p>	<p>Κατασκευαστές ηλιακών συλλεκτών και συστημάτων.</p>
	<p>10. Θα ενδιαφερόντουσαν οι πελάτες/χρήστες σας για τα αποτελέσματα του έργου SmartSolar;</p>	<p>Έχει ήδη εκφραστεί το ενδιαφέρον των πελατών για την ενσωμάτωση του SmartSolar στα προϊόντα τους. Επιχειρήσεις του κλάδου πωλούν ήδη απλοϊκές συσκευές απομακρυσμένου ελέγχου αποδεικνύοντας την ανάγκη του χρήστη.</p>

5.5 Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας

Τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας περιγράφονται στο Συμφωνητικό Συνεργασίας που υπέγραψαν οι εταίροι πριν την έναρξη του έργου. Περιλαμβάνουν διευκρινήσεις σχετικά με την Ιδιοκτησία και Προστασία Γνώσης, τη Δημοσίευση της Γνώσης και τα Δικαιώματα Πρόσβασης.

Η προσέγγιση αυτή θα επιτρέψει στους εταίρους να επιδιώξουν συλλογικά και ατομικά τις ευκαιρίες της αγοράς που προκύπτουν από τα αποτελέσματα του έργου.

Όσον αφορά στους ρόλους οι εταίροι συμφώνησαν στα εξής:

- Η εταιρεία PLT θα αναπτύξει το μηχανολογικό μέρος του ηλιακού θερμοσίφωνα με τα παρελκόμενα αυτού.

- Η εταιρεία SEEMS θα αναπτύξει το ηλεκτρονικό μέρος του συστήματος (υλικό) και το λογισμικό (ενσωματωμένο και λογισμικό εφαρμογών).

Σε γενικές γραμμές, οι εταίροι συμφώνησαν στα εξής:

- Η παραγόμενη γνώση (foreground), αποτελεί ιδιοκτησία του εταίρου που την παράγει.
- Για οποιαδήποτε κοινή εφεύρεση, σχεδιασμό, προϊόν ή εργασία, θα συναφθεί συμφωνία κοινής ιδιοκτησίας.
- Ο κάθε εταίρος θα λάβει τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσει χορήγηση των Δικαιωμάτων Πρόσβασης που απαιτούνται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που προβλέπονται.
- Η προϋπάρχουσα τεχνογνωσία (background) που απαιτείται για τη διεκπεραίωση του Έργου και για την οποία οι εταίροι μπορούν να χορηγήσουν δικαιώματα πρόσβασης, έχει συμπεριληφθεί στο Συμφωνητικό.
- Η δημοσίευση γνώσης η οποία παράχθηκε από άλλο εταίρο ή αποτελεί Προϋπάρχουσα Γνώση (background) του, γίνεται μόνο με προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του τελευταίου.

5.6 Πλάνο Μελλοντικών Ενεργειών Εκμετάλλευσης

Το σχέδιο εκμετάλλευσης θα αξιολογείται και θα ανανεώνεται σε όλη την πορεία της υλοποίησης του έργου. Οι δράσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη του σχεδίου εκμετάλλευσης παρουσιάζονται παρακάτω (Πίνακας 10):

Πίνακας 10: Μελλοντικές Ενέργειες Εκμετάλλευσης του έργου

Δράση	Καταληκτική Ημερομηνία
Ανάλυση των απαιτήσεων των ομάδων στόχων	M18
Έλεγχος της βιωσιμότητας	M18-M24-M30
Καθιέρωση και παρακολούθηση αυστηρού χρονοδιαγράμματος.	Τακτικά
Ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής μάρκετινγκ που περιλαμβάνει: την περιγραφή, Τιμή πώλησης και τρόπο διάθεσης, Κίνδυνοι και Ευκαιρίες, τη Προβολή της προστιθέμενης αξίας	M24
Χρονοδιάγραμμα για την προώθηση των προτεινόμενων λύσεων στην αγορά.	M24

Έκθεση για την καινοτομία και την ανάπτυξη επιχειρηματικών μοντέλων.	M24
Ανάπτυξη Σχεδίου εκμετάλλευσης (τελική έκδοση).	M30
Επισκέψεις σε πιθανούς χρηματοδοτικούς οργανισμούς.	M26-M30
Ορισμός στόχων, δεικτών και ορόσημων για να διασφαλιστεί το γεγονός ότι τα αποτελέσματα του έργου αξιοποιούνται σωστά μετά την ολοκλήρωση του έργου.	M30

6. Εκτίμηση και αξιολόγηση διάδοσης και εκμετάλλευσης

Όλες οι δραστηριότητες διάδοσης και εκμετάλλευσης θα παρακολουθούνται στενά για να διασφαλιστεί η επιτυχία του σχεδίου. Η αποτελεσματικότητα της στρατηγικής επικοινωνίας και διάδοσης του έργου θα αξιολογείται περιοδικά κατά τη διάρκεια των δύο ετών. Η αποτελεσματικότητα του σχεδίου διάδοσης και εκμετάλλευσης θα αξιολογηθεί βάσει των δεικτών που έχουν καθοριστεί για τη συνολική διάρκεια του έργου.

Πίνακας 11: Δείκτες διάδοσης και εκμετάλλευσης

Κανάλι επικοινωνίας	Δείκτης	M24	M30
Αναλυτικά στοιχεία ιστοτόπου	Αρ. επισκεπτών (σύνολο)	100	500
	Αρ. μοναδικών χρηστών (σύνολο)	50	200
	Μέσος χρόνος που δαπανάται στην ιστοσελίδα (λεπτά)	1	2
	Αρ. των σελίδων που προβλήθηκαν (σύνολο)	30	150
	Bounce rate	40%	30%
Αναλυτικά στοιχεία μέσω κοινωνικής δικτύωσης	Αρ. ακολούθων/likes (σύνολο)	50	200
	Αρ. posts (σύνολο)	50	200
	Αρ. share/retweet, comments, likes		
Έντυπα υλικά	Αρ. διανεμημένων φυλλαδίων	50	250
Αναλυτικά στοιχεία εκδηλώσεων	Αρ. διοργάνωσης εκδηλώσεων	-	1
	Αρ. συμμετοχής σε εκδηλώσεις	3	5
Ενημερωτικά δελτία	Αρ. δημοσιευμένων ενημερωτικών δελτίων	-	2
	Αρ. συνδρομητών	20	50
Συνέργειες	Αρ. συνεργειών με άλλα έργα/συνεργατικούς σχηματισμούς	1	2
E-mail	Άμεση αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των σχετικών αποτελεσμάτων σε οργανισμούς που περιλαμβάνονται στο κοινό-στόχο.	10	20

7. Συμπεράσματα και μελλοντική εργασία

Το παρόν έγγραφο αναφέρεται στη στρατηγική διάχυσης και εκμετάλλευσης των αποτελεσμάτων του έργου SmartSolar. Το παρόν παραδοτέο είναι η πρώτη έκδοση και τον μήνα 30 θα υποβληθεί ως τελική έκδοση. Με την ολοκλήρωση κάποιων παραδοτέων κατά την υλοποίηση του έργου είναι φυσικό να προκύψουν προσθήκες και αλλαγές στο παρόν. Οι ενέργειες διάδοσης θα αυξηθούν σημαντικά μόλις ολοκληρωθούν τα πρώτα αποτελέσματα του έργου. Η στρατηγική διάδοσης θα ελέγχεται και θα επαναπροσδιορίζεται σε τακτά χρονικά διαστήματα για να διασφαλιστεί η σωστή προώθηση και εκμετάλλευση του έργου. Το παρόν έγγραφο θα ανανεωθεί κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, έτσι ώστε να ενισχύεται η στρατηγική διάδοσης και επικοινωνίας του έργου και να επιτευχθούν τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

Οι κύριοι στόχοι στους οποίους θα εστιάσουν οι εταίροι στο μέλλον είναι οι εξής:

- Ενημέρωση των τελευταίων νέων και των εξελίξεων της αγοράς. Λόγω της ταχείας αλλαγής της αγοράς, είναι απαραίτητο να ανανεώνονται/τροποποιούνται οι πληροφορίες του παραδοτέου.
- Αντίδραση της αγοράς από τις παρεχόμενες υπηρεσίες του έργου. Μέσα από την πιλοτική εγκατάσταση και τα διδάγματα που θα προκύψουν από τη διαδικασία, η ομάδα θα κατανοήσει σε βάθος τους τομείς που επηρεάζουν τα αποτελέσματα του έργου και μελλοντικά την εξέλιξή του στην αγορά.
- Επικαιροποίηση της στρατηγικής εκμετάλλευσης, των οικονομικών πληροφοριών του έργου και των προβλέψεων των εσόδων. Με όλους τους προηγούμενους στόχους, θα επικαιροποιηθεί η στρατηγική εκμετάλλευσης ώστε να έχει καλύτερη προσαρμογή στην αγορά.